

**KUNJUT URUG‘I UNUVCHANLIK KO‘RSATKICHI YUQORI
HOSIL GAROVI**

**HIGH GERMINATION RATE OF SESAME SEEDS AS A GUARANTEE
OF HIGH YIELD.**

Matkarimova M.R.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, dotsent

Masharipova A.A.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, magistrant

Annotatsiya: Ushbu maqolada kunjut urug‘i unuvchanligi laboratoriya sharoitida aniqlanib unuvchanlik darajasining 94 % dan yuqori bo‘lishi urug‘larning sifat jihatdan yuqori ekanligini va ekish uchun yaroqliligi o‘rganilgan. Urug‘ unuvchanligi yuqori bo‘lishi dala sharoitida ko‘chatlarning saqlanivchanligi va shunga bog‘liq ravishda hosilni yuqori va sifatli bo‘lishini ta‘minlaydi.

Kalit so‘z: kunjut, urug‘, unuvchanlik darajasi, variant, ko‘chat, ekish muddati, unib chiqish quvvati,

Abstract. In this article, the fertility of sesame seeds was determined in laboratory conditions, and the fact that the level of germination is higher than 94% indicates that the quality of the seed is higher than that of the seed and its suitability for planting is studied. High seed germination ensures the preservation of seedlings in field conditions and, accordingly, high and high-quality harvest in the field.

Keyword: sesame, seed, degree of germination, variant, seedling, planting time, germination capacity.

So‘ngi yillarda Respublikamiz qishloq xo‘jaligida olib borilayotgan islohatlar natijasida moyli ekinlarga bo‘lgan e‘tibor ortmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-sonli farmonida “qishloq xo‘jaligi ekinlarini joylashtirish tartibini qayta ko‘rib chiqish va yetishtirishda resurs tejankor texnologiyalarni

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

qo‘llash” bo‘yicha berilgan ko‘rsatmalariga asosan hozirda mamlakatimizning 32,8 ming gektar yer maydonlarida kunjut etishtirib kelinmoqda.

Kunjut moyi o‘ta mazali, xushbo‘y, uni iqlimi issiq, havo harorati yuqori bo‘lgan mamlakatlarda yetishtirish, almashlab ekish tizimiga yangi ekin turini kiritish imkonini beradi. Ma'lumki, kunjutning 100 kg urug‘idan 50 kg gacha kunjut moyi olinadi. Hozirgacha hech bir ekindan bu miqdorda moy olish imkoniyati bo‘lmagan. Boshqa moy beruvchi ekinlarning 100 kg urug‘idan 25-30 kg moy olinadi. Moyli ekinlar hosili ko‘p yo‘qotishlar bo‘lmasligi uchun erta muddatda yig‘ishtirib olish zarur. Bundan tashqari kunjutni yetishtirish va moy olish usuli arzon va osonligi tufayli shaxsiy tomorqalarda ekilib kelinmoqda. Bunda olimlar kunjutni to‘g‘ri muddatda ekish va tup sonini to‘g‘ri belgilash yuqori hosil olishda birinchi ko‘rsatkich deb bilishadi..

R.Nath, P.K. Chakraborty va A. Chakraborty [91; 97-102-p., 92; 247-252-p.] lar ma'lumotlariga ko‘ra, Hindistonda fevraldan aprelgacha turli muddatlarda kunjut ekilganda mikro va makro klimatik o‘zgarishlarning hosildorlikka ta'siri yuzasidan o‘tkazilgan tajribalarida atrof muhit harorati o‘rtacha 30 °S bo‘lgan davrda kunjutning 100 foizgacha gullashi kunjutning hosildorligiga ijobiy ta'sir ko‘rsatishi aniqlangan.

M.Hakeem, M. Waseem, M.D.Baloch, A.M.Khan, Q. Ali, [76; 83-94-p.] lar Pokistonning tropik sharotida kunjut ekish uchun maqbul maddat aprel oyi o‘rtalaridaligi va bu ko‘saklar soniga hamda bevosita hosilga ijobiy ta'sir ko‘rsatishini ta'kidlashgan. Kunjut o‘simligi issiqlik va yorug‘likka talabchan, qurg‘oqchilikka chidamli, qisqa kunli moyli o‘simlik hisoblanib, asosan lalmi maydonlarda yetishtiriladi. Kunjut o‘simligi ham barcha madaniy ekinlar kabi oziqlanish maydoniga talabchan bo‘ladi. O‘simlikning o‘sish va rivojlanish fazalari oziqlanish maydoni, ekish muddati, tup soniga va kunning uzun-qisqaligiga qarab uzayishi yoki qisqarishi mumkin.

G. Diyarov, Sh. Rizaev, S.Sanayev, B.Kholmurzaev lar 2021-2022 yillarda Samarqand viloyatida kunjut don hosiliga urug‘ ekish muddatlari va mineral o‘g‘itlarni qo‘llash me‘yorlarini ta’sirini o‘rganish bo‘yicha olib baorgan tadqiqot ishlarida kunjutning I-reproduksiya urug‘i ekilganida 25-30 aprel (26 aprel) 5-10 mayda va 15 mayda ekilganda o‘rta muddat 5-10 mayda ekilgan kunjut erta muddatda ekilganga nisbatan 4.1-3.9 t./ga va kech muddatga ekilganga nisbatan 1.4-1.6 t./ga ko‘p hosil bergan haqida ma’lumotlar keltirilgan. Demak kunjut ekish muddati ko‘chatlar saqlanib

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

qolish darajasiga va bunga bevosita bo‘g‘liq ravishda urug‘ hosilini yuqori bo‘lishiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Kunjut yetishtirishda urug‘ning sifati ya’ni unuvchanlik ko‘rsatkichi muhim omillardan biri hisoblanadi. Tajribalar laboratoriya sharoitida kunjut urug‘i unuvchanligi ko‘rsatkichini aniqlash maqsadida 2025–2026-yillarda olib borildi va kunjutning Qora shaxzoda navida 100 dona urug‘ 10 ta takrorlanishda undirilib, unib chiqish quvvati va unuvchanlik darajasi ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, tadqiqot yillari bo‘yicha urug‘larning unuvchanlik ko‘rsatkichlari yuqori darajada bo‘lib, variantlar kesimida ma’lum farqlar kuzatildi.

3.1-jadval.

Kunjut navlarining laborotoriya sharoitida unuvchanligini darajasi

	Kunjut navi	Ekish me’yori, dona	2025 yil				2026 yil			
			Unib chiqish quvvatini aniqlashgacha bo‘lgan kun	Unuvchanlik darajasini aniqlashgacha bo‘lgan kun	Unib chiqish quvvati donda	Unuvchanlik darajasi %	Unib chiqish quvvatini aniqlashgacha bo‘lgan kun	Unuvchanlik darajasini aniqlashgacha bo‘lgan kun	Unib chiqish quvvati donda	Unuvchanlik darajasi %
1	Qora shaxzoda	100	4	8	88	97	4	8	87	97
2					86	95			86	94
3					91	97			90	97
4					90	97			89	96
5					86	97			86	97
6					86	96			87	97
7					90	96			89	95
8					91	97			92	98
9					87	96			90	95
10					88	97			88	96

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Yuqoridagi jadvalda 2025-yil ma’lumotlariga ko‘ra, unib chiqish quvvati 86–91 dona oralig‘ida o‘zgarib, eng yuqori ko‘rsatkich 91 dona bilan 3- va 8-variantlarda qayd etildi. Eng past ko‘rsatkich esa 86 dona bo‘lib, ayrim variantlarda kuzatildi. Unuvchanlik darajasi esa 95–97 % oralig‘ida bo‘lib, aksariyat variantlarda bu natija qayd etildi.

2026-yilda ham ushbu ko‘rsatkichlar deyarli o‘xshash bo‘lib, unib chiqish quvvati 86–92 dona oralig‘ida o‘zgarib, maksimal qiymat 92 dona bilan 8-variantda kuzatildi. Eng past ko‘rsatkich 86 dona bo‘lib, ayrim variantlarda qayd etildi. Unuvchanlik darajasi esa 94–98 % oralig‘ida bo‘lib, eng yuqori natija 98 % bilan 8-variantda aniqlandi. Ikki yillik ma’lumotlar solishtirilganda, 2026-yilda ayrim variantlarda unuvchanlik darajasining biroz oshganligi kuzatildi. Ayniqsa, 8-variantda unib chiqish quvvati va unuvchanlik darajasi eng yuqori bo‘lib, bu variant urug‘ sifatining yuqoriligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, barcha variantlarda unuvchanlik darajasining 94 % dan yuqori bo‘lishi urug‘larning sifat jihatdan yuqori ekanligini va ekish uchun yaroqliligini tasdiqlaydi. Takrorlanishlar orasida keskin farqlar kuzatilmagan bo‘lsa-da, ayrim variantlarda yuqori ko‘rsatkichlar qayd etilishi optimal ekish muddati va me’yorni tanlash muhimligini ko‘rsatadi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari kunjut urug‘larining unib chiqish xususiyatlari yuqori ekanligini ko‘rsatdi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar asosida quyidagi xulosalarga kelindi: Qora shaxzoda navida urug‘larning unib chiqish quvvati 86–92 dona oralig‘ida o‘zgarishi aniqlandi. Unuvchanlik darajasi 94–98 % oralig‘ida bo‘lib, yuqori ko‘rsatkichlar qayd etildi. 8-variant eng yuqori natijalarni ko‘rsatib, urug‘ sifati yuqoriligini tasdiqladi va barcha variantlarda urug‘lar ekish uchun yaroqli va yuqori sifatga ega ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 23.10.2019 yildagi PF-5853-sonli “O‘zbekiston respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoni.
2. Diyarov G., Rizaev Sh., Sanayev S., Kholmurzaev B. Acceptable planting periods and fertilizing methods of sesame (*Sesamum L.*) in the western province of Zarafshan oasis, Uzbekistan. E3S Web of Conferences 497, 03028 (2024) . ICECAE 2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449703028>

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

3. Hakeem, M., Waseem, M., Baloch, M.D., Khan, A.M., Ali, Q. (2017). Impact of sowing interval on the yield and yield contributing traits of sesame (*Sesamum indicum* L.) under the tropical circumstance // *Cercetari Agronomice in Moldova*, 50(3), 83-94-pp.
4. Nath R., Chakraborty P.K. and Chakraborty A., 2001. Effect of climatic variation on yield of sesame (*Sesamum indicum* L.) at different dates of sowing // *J. Agron. Crop Sci.*, 186: 97-102.
5. Nath R., Chakraborty P.K. and Chakraborty A., 2000. Effect of microclimatic parameters at different sowing dates on capsule production of sesame (*Sesamum indicum* L.) in a tropical humid region // *Journal. Agron. Crop Sci.*, 184: 247-252.